

TJAS

Thematic Journal of Applied Sciences

informing scientific practices around the world
through research and development

Thematic Journal of Applied Sciences

Volume 3, No. 2, March 2023

Internet address: <http://ejournals.id/index.php/TJAS/issue/archive>

E-mail: info@ejournals.id

Published by ejournals PVT LTD

Issued Bimonthly

Chief editorS.

G. Ahmed

Professor of Computational Mathematics and Numerical Analysis Faculty of Engineering, Zagazig University, Zagazig, Egypt, P. O. Box 44519

Requirements for the authors.

The manuscript authors must provide reliable results of the work done, as well as an objective judgment on the significance of the study. The data underlying the work should be presented accurately, without errors. The work should contain enough details and bibliographic references for possible reproduction. False or knowingly erroneous statements are perceived as unethical behavior and unacceptable.

Authors should make sure that the original work is submitted and, if other authors' works or claims are used, provide appropriate bibliographic references or citations. Plagiarism can exist in many forms - from representing someone else's work as copyright to copying or paraphrasing significant parts of another's work without attribution, as well as claiming one's rights to the results of another's research. Plagiarism in all forms constitutes unethical acts and is unacceptable. Responsibility for plagiarism is entirely on the shoulders of the authors.

Significant errors in published works. If the author detects significant errors or inaccuracies in the publication, the author must inform the editor of the journal or the publisher about this and interact with them in order to remove the publication as soon as possible or correct errors. If the editor or publisher has received information from a third party that the publication contains significant errors, the author must withdraw the work or correct the errors as soon as possible.

OPEN ACCESS

Copyright © 2023 by Thematics Journals of Applied Sciences

CHIEF EDITOR

S.G. Ahmed

*Professor of Computational Mathematics and Numerical Analysis Faculty
of Engineering, Zagazig University, Zagazig, Egypt, P. O. Box 44519*

EDITORIAL BOARD

Yu Li

*Wuhan University of
Technology, China*

Seung Man Yu

*Seoul National University of Science
and Technology, South Korea*

Syed Saeid Rahimian Kolor

*Universiti Teknologi Malaysia,
Malaysia*

Eko Susanto

Menegment of journal Indonesia

Siti Mazlina Mustapa Kamal

Universiti Putra Malaysia, Malaysia

ELSEVIER

SSRN

Universal
Impact Factor

ИСТОРИЯ И ВЫМЫСЕЛ В РОМАНАХ К.МАМБЕТОВА

Х.К.Утемуратова

доцент, кандидат филологических наук,
старший научный сотрудник Каракалпакского научно-исследовательского
института гуманитарных наук Каракалпакского отделения
Академии наук Республики Узбекистан

Аннотация. В статье рассмотрены каракалпакский исторический роман и стиливые особенности писателя К.Мамбетова. В статье исследуется своеобразное историческое движение романа-биографии к историческим полотнам, где воссоздается во всем многообразии. Своеобразное решение узловых проблем исторического романа в каракалпакской литературе рассматривается автором в контексте традиций мирового и среднеазиатского литературного развития. Автор пытается выявить закономерности жанрового своеобразия каракалпакского исторического романа.

Ключевые слова. Художественная литература, история, роман, поэтика, образ, стиль, композиция, сюжет.

HISTORY AND FICTION IN K. MAMBETOV'S NOVEL

H.K. Utemuratova

Associate Professor, Candidate of Philology,
Senior Researcher of the Karakalpak Research Institute for the Humanities of the
Karakalpak Branch of the Academy of Sciences of the
Republic of Uzbekistan

Abstract: The article considers the Karakalpak historical novel and stylistic features of the writer K. Mambetov. The article examines the peculiar historical movement of the novel-biography to historical canvases, where it is recreated in all its diversity. A peculiar solution to the key problems of the historical novel in Karakalpak literature is considered by the author in the context of the traditions of world and Central Asian literary development. The author tries to reveal the regularities of the genre originality of the Karakalpak historical novel.

Keywords. Fiction, history, novel, poetics, image, style, composition, plot.

Наша современность может быть определена как эпоха глобальных проблем - угроза экологической катастрофы, нависший над человечеством. Любое художественное произведение отражает объективную действительность. Глубина его постижения зависит от субъективного фактора, степени таланта каждого писателя. Жанрово - стиливое богатство романа, его традиции и новаторство, типология содержания и поэтики, повествовательных форм, национальное своеобразие-таковы важнейшие аспекты этого исследования. Оно включает в себя развернутый анализ творческих исканий К.Мамбетова. Существует ряд работ, посвященных истории каракалпакского исторического романа и его теоретическим проблемам. В этой связи можно было бы назвать работы М.Нурмухамедова, З.Насурлаевой, С.Ахметова, К.Султанова, К.Камалова, А.Кожыкбаева,

С.Бахадыровой, З.Бекбергеновой, П.Нуржанова и других. В этих книгах освещаются проблемы сюжета, композиции, образов и конфликта исторического романа, стиля и творческой индивидуальности различных авторов - Т.Каипбергенова, К.Мамбетова, У.Бекбаулова, К.Султанова.

Исторический роман- жанр, олицетворяющий результат роста творческой личности. Изучение жанровой поэтики исторического романа ставит нас перед необходимостью отказа от нормативного подхода, формировавший в литературоведении. Художественное произведение следует рассматривать в связи со временем его создания. За последние годы наблюдается заметное усиление внимания к исследованию жанровой поэтики, во многих аспектах изучаются теория жанра исторического романа. Эти исследования стимулируются как художественными достижениями и открытиями каракалпакского исторического романа, так и развитием научно-критической литературы. Рождение романа и ускоренное развитие характеризует духовный взлет и результат роста творческой личности. Фантазия писателя отличается творческим взлетом. Документальную основу каждого произведения роль вымысла следует изучать досконально [1;156:6:111]. Данная проблема, затронутая наиболее видными литературоведами побудила и других каракалпакский ученых высказать свое внимание об исторической прозе.

Каракалпакский писатель и учёный, лауреат республиканской премии имени Бердаха, народный писатель Каракалпакии, доктор филологических наук, профессор К.Мамбетов широко известен не только каракалпакским читателям, но и другим тюркоязычным народам. Его перу принадлежат исторические романы "Разорённый народ", "Совесть", "Бозатау" и повести, поэтические произведения, переводы. Его наследие охватывает научно-исследовательские труды как "Каракалпакская история", "Родословная каракалпаков", "История восточной литературы", "Древняя каракалпакская литература", "Каракалпакская литература раннего периода", "Этнография каракалпаков", "Из истории каракалпакской и узбекской литературных связей", "Теория литературы", "Амир Темур и Амир Едиге", "Навои", "Ажинияз" и многочисленные статьи. Свою литературную деятельность К.Мамбетов начал как поэт. Затем занимался научным трудом, преподавательской деятельностью, первый его прозаический сборник был назван "Зайчиком". Он переводил произведения узбекских писателей А.Якубова и других, киргизского писателя Ч.Айтматова. Переводческая деятельность удачно влияет на формирование стиля. Его повести были изданы на каракалпакском языке. Его первый исторический роман "Бозатау" посвящен каракалпакскому классику-поэту Ажинияз Косыбайулы (сын). До этого в каракалпакской прозе был создан образ Ажинияза К.Султановым в романе "Ажинияз". В это романе мы увидим, как писатель мастерски использовал творческий вымысел и документальную основу. Мастер слова в художественную ткань романа вводит вымышленные герои-Кудайбергена, его матери Утебийке, сестру Бибижамал. Сюжет исторического романа носит детективный характер. В Хивинских летописях, во воспоминаниях и трудах русского капитана А.Бутакова, официальных письмах того периода сохранены имена некоторых исторических личностей-Пирим, Мухаммед пана, Кулман, Кутлымурадинак, Сейдмухаммед хан, Атамурат и других. Соотношения вымысла художника и документов сохранены в художественных произведениях писателя. Образ поэта Ажинияза воплощал веру народа во всемогущество силы добра, нравственную идею правды и всемогущему слову [15:184]..

Каракалпакскими учёными исследуется своеобразное историческое движение романа-биографии к историческим полотнам, где воссоздается во всем многообразии. Своеобразное решение узловых проблем исторического романа в каракалпакской литературе рассматривается автором в контексте традиций мирового и среднеазиатского литературного развития. В каракалпакской литературе известен первый роман о биографии каракалпакского классика поэта Ажиняза К.Султанова, созданный в 1967-году. Затем появились романы-эпопеи Т.Каипбергенова "Дастан о каракалпаках" и К.Мамбетова "Разорённый народ". Это литературное явление имеет некоторые закономерности. При нынешнем уровне развития общественных наук, писатель не может сковывать себя узкими рамками исторического факта. Писатель имеет возможность синтезировать и типизировать, создавать сложные образы исторических личностей. Создаются новые формы историко-документальной прозы, роман-исследование, роман-хроника, роман-эссе, историко-публицистический роман и т.л. В лице К.Мамбетова соединены романист и исследователь каракалпакского фольклора и литературы, истории и этнографии. Были опубликованы его книги "Каракалпакские толгавы" (исторические песни), "Древняя каракалпакская литература", "Фольклор и письменная литература", "Каракалпакская история", "Родословная каракалпаков", "История восточной литературы", "Этнография каракалпаков", "Теория литературы" [17:205], "Древняя каракалпакская литература", "Каракалпакская литература раннего периода" и другие. М.Н.Пархоменко в книге "Роман семидесятых" на примере творчества В. Санги отметил особое явление. В "Женитьбе Кевонгов" В.Санги в повествование романа вводит исторические предания-тылгуры, бытовые сцены. Каракалпакский писатель К.Мамбетов как и вих В.Санги, своеобразным путем, создает свой роман "Разорённый народ" [16:532]. В сюжете эпопеи писатель мастерски использовал каракалпакские исторические песни, предания, ораторские слова, свадебные обряды, плачевные песни, ритуалы. К.Мамбетов в своем романе "Разорённый народ" показал становление и духовного развития характера исторических героев- Ысмайла, Тынахмета и его сына Урманбета. Ысмайыл великий князь и одновременно он изображается во взаимоотношениях простыми людьми. К.Мамбетов в своих произведениях использует опыты французских романистов - Шарль Лорана, Альфред де Виньи, А.Дюма, итальянского писателя Р.Джованиолли, узбекского писателя Айбека, А.Якубова, П.Кадырова, Я.Ильясова, русских писателей Л.Толстого, А.Толстого, В.Пикуля, Ю.Тынянова, А.Виноградова, Л.Гроссмана, казахского писателя М.Ауэзова, И.Есенберлина и других. Мастер художественного слова К.Мамбетов в произведениях удачно использовал ритмическую прозу. В каракалпакских эпосах были использованы такие строки. Например, в эпосе "Алпамыс", "Едиге", "Ершора" мы увидим рифмованные строки. В этом заключается суть стиля писателя. Учёный влияет на писателя. Вымышленных героев мастер художественного слова создает на основе исторической правды.

Внутренний драматизм человека, его переживание и чувства - главное поле исследований автора, писателя К.Мамбетова. Психологизм у К.Мамбетова выступает в форме монологичности. Исповеди-монологи Ысмайла обращены к миру и к себе. Герои писателя много размышляют и действуют. Исповедь Ысмайла, воспроизведенная средствами внутреннего монолога, полна истинного вдохновения, любви к людям, к добру, к миру. Совмещая художественное мышление с научным, К.Мамбетов насытил свои повествование богатейшей

информацией из области быта, нравов и обычаев, ритуальных обрядов. Воссозданы заклинания и наговоры, толкование снов, показаны вековые традиции. Как звено сюжета, элемент стиля, они участвует в раскрытии характеров и развитии конфликтов. Ритуалы вовлечены в движения сюжета, передают драматические напряжения.

К.Мамбетов является наставником молодых ученых Каракалпакии. Видные ученые Б.Генжемуратов, Г.Давлетова и П.Алламбергенова вспоминают его научные заслуги. Его ученица Г. Давлетова под его руководством написала монографию "Традиция и новаторство Ажинияза". Она выпустила сборник научных трудов молодых ученых Каракалпакии. В этом сборнике опубликованы ее статьи об Ажиниязе, об И.Юсупове. В этой монографии автор выдвигает мнения о том, что Ажинияз в творчестве использовал приемы Восточной поэзии и каракалпакского фольклора. Г.Давлетова сама является автором нескольких сборников, таких как "Родословная Шахаман", "Тумар", "Осенние думы", "Гулистон", "Памятник в душе" и "Женская любовь". Г.Давлетова в своей поэме "Великая мать" создала образы исторических личностей - Кумар, Ерназар и Рабийби, Бердаха. Каждый образ соответствует исторической правде. Г. Давлетова как учёная эпохе Ерназара собирала и изучала устные рассказы очевидцев. Эта дает поэтессе возможности раскрыть характеры. Особым художественным качеством произведения является эмоциональная приподнятость эмоциональность ее стиля.

Романы каракалпакских писателей завоевали широкую популярность далеко за пределами республики. Художественные открытия привлекли пристальное внимания литературоведов и ученых. В современной исторической прозе определились и обрели характерную форму такие тенденции, как углубление в духовный мир человека.

Список использованной литературы:

- 1.Александрова Л.П. Советский исторический роман (типология и поэтика). - Киев, Издательство Киевского университета, 1971, 156 с.
- 2.Александрова Л.П. Русский советский исторический роман. - Дис.докт.филол.наук. - Киев, 1987, с.3-350
- 3.Ауезова Л.М. Исторические основы эпопеи "Путь Абая". -Алматы. Наука, 196 с.3-56
- 4.Вамбери А. Путешествие по Средней Азии. - Москва, 1867, с.291.
- 5.Вамбери А. Очерки Средней Азии. - Москва, 1868, с.118-295.
- 6.Варфоломеев И.П. Советская историческая романистика: проблемы типологии и поэтики. - Ташкент. Ўқитувчи, 1984, 111 с.
- 7.Введение в литературоведение. Под общ. ред. Л.М.Крупчанова. - Москва: Оникс, 2005.
- 8.Бахтин М. Вопросы литературы и эстетики. Москва: Художественная литература, 1975. С.274
- 9.Елеуменов Ш. От фольклора- до романа-эпопеи (Идейно-эстетическое и жанровое своеобразие казахского романа) Монография. - Алма-Ата, Жазушы, 1987, 352 с.
- 10.История каракалпакской литературы. - Ташкент: ФАН, 1994, с.71-79
- 11.Каракалпакский фольклор. - Много томник. Нукус: Каракалпакстан, 1977, 2-том, с.234 (на каракалпакском языке).

Каримов К. Волки великих степей. - Нукус: Билим, 2004, с.280 (на каракалпакском языке).

12.Каримов К. Голод. - Ургенч: Хорезм, 2014, с.168 (на каракалпакском языке).

13.Список использованной литературы:Кодиров П. Хумоюн ва Акбар. - Ташкент: Ўзбекистан, 1994, с.578 (на ўзбекском языке).

14.Ленюль Г.М. История и литература. - Москва. Художественная литература. 1977, с.83-237.

15.Мамбетов К. Бозатау. - Нукус: Каракалпакстан, 1986, с.3-184. (на каракалпакском языке).

16.Мамбетов К. Разорённый народ. - Нукус: Каракалпакстан, 1988, 542 с. (на каракалпакском языке).

17.Мамбетов К. Теория литературы. - Нукус: Билим, 1995, 205 с. (на каракалпакском языке).

18.Пархоменко М.Н. Роман семидесятых. - Москва: Художественная литература, 1987, с.334

19.Уоррен О., Уеллек Р. Теория литературы. - Москва: Прогресс. 1978. 326 с.